

O'SIB KELAYOTGAN BOLALARNING RUHIYATIGA SALBIY TA'SIR
KO'RSATADIGAN OMILLAR HAMDA ULARNI CHEKLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330013>

Qodirova Barchinoy

Nukus davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim fakulteti defektologiya (logopediya) ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada o'sib kelayotgan bolalarning va har qanday yoshdagi insonlar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar va ulami cheklash hamda ruhiy kasalliklarni kelib chiqishini oldini olish samarali usullari aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ruhiyat, psixika, salbiy ta'sir, maxsus muassasa

Ruhiyat- bu har bir insonni boshqarib turadigan eng katta kuchdir. Biz butun tanamizni ong va ruhiyatsiz keraksiz narsa desak ham bo'ladi. Shuning uchun har bir inson yaratilibdiki, u bilan o'ziga xos xususiyatlari ham shakllangan bo'ladi. Inson shakllanishi jamiyatdagi barcha narsalarga bog'liq. Ruhiyat juda keng ma'noga ega, uni ruhiy kechinmalar yig'indisi, psixika deb atasak ham bo'ladi. Psixika shakllanishida ta'lim-tarbiya asosiy o'rin egallaydi. Lekin har bir inson boshqa insonlar ruhiyatiga ta'sir ko'rsatar ekan, biz atrofimizdagilarga salbiy va ijobiy ta'sir qilayotgan omillarni bilishimiz lozim. Ayniqsa, eng asosiysi o'sib kelayotgan har qanday bolaning(u sog'lom yoki nuqsonli bo'lishidan qat'iy nazar) ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib qo'yish juda zararli bo'lib, bir shaxsning dunyoqarashi, fikrini o'zgartirib, yomon holatlarga duch kelishi mumkin. Ruhiyatiga ta'sir qiladigan eng kuchli narsa bu-so'z. Shoir A.Qahhor aytganidek " So'z - atomdan kuchli". Inson ruhiyatini ko'taradigan ham, ruhiyatini sindiradigan narsa ham -so'z. Shuning uchun tilga ehtiyot bo'lish haqida ko'plab donishmandlarimiz Bu o'tgan. Lekin bilamiz bunga to'liq amal qilish qiyin. Chunki inson o'zi ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda atrofdagilar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni ko'rsatgichda ixtiyorsiz ravishda salbiy ta'sir qilish ko'proq uchraydi. Ayniqsa, bolalar qilayotgan muomalada tabiiy holga aylanib qolgan. Ya'ni kattalar bolarni har safar tushunmagan paytlarda ularning ruhiyati sinib boraveradi. Natijada esa bola kamgap, qo'rqqoq, irodasiz bo'lib, tashqi muhitdan ajralib qolishi mumkin. Bu esa ularning nutqi to'liq shakllanishiga to'sqinlik qiladi va nutqida, ong shakllanishida kamchiliklar keltirib chiqaradi. Keyin bunday bolalar boshqacha muhitga ya'ni maxsus muassasalarga o'tkazilib, chuqur ta'lim-tarbiya beriladi. Har qanday inson uchun bir muhitdan boshqa bir muhitga o'tishi, ko'nikishi qiyin va bu ko'pchilikni hayotiga har xil ta'sir qiladi. Endi o'ylab ko'rsak, biz shunday so'g'lom insonni dunyoga keltirib tashqi salbiy ta'sirlardan uni o'zgarib qolishiga sababchi bo'lib, yana bu bolani qiynab boshqa muhitga tashab qo'ysak. Buning natijasi har xil bo'lishi mumkin: ijobiy va salbiy. Oldindan har birimiz harakat qilib salbiy omillardan cheklansak, bolalar ruhiyatiga bosim qo'ymasak, unda katta qobiliyatlarini

rivojlanishini ko'rish mumkin. Shuningdek, har birimiz umuman insonlar va bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni bilib qo'yishimiz va cheklashimiz kerak. Bu haqida hattoki muqaddas kitob Qur'onda ham inson ruhiyatini sindirish, qalbiga ozor yetkazish eng katta gunoh ekanligi aytilgan. Bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan eng kuchli omillar quyidagilar bo'lishi mumkin.

- Qo'pol so'z
- Ularga nisbatan ishonchsizlik
- Sababsiz haqoratlar
- Bolalar va ularning atrofidagilarga nisbatan adolatsizlik
- Ota-onasining ajralishi
- Telefon yoki televizor orqali ko'rayotgan qo'rqinchli narsalar

Bundan tashqari juda ko'p sabablar keltirish mumkin, lekin oldin shu muammolarga chek qo'ysak keyingi sabablar ham kelib chiqmaydi.

1. Qo'pol so'z – bolalarga nisbatan doimiy va tabiiy holatga aylanib qolgan. Ularni tarbiyalashda shu narsa orqali boshqarish mumkin deb, bolarni o'z erkidan mahrum qilib, ruhiyatini sindiramiz. Xuddi bolalarga aytiladigan "O'g'zingni yum" "Jim o'tir" deyilgan so'zlarni sizga ham hozir kimdir ishlatasa qanday holga tushasiz? Xafa bo'lasiz, albatta. Bolalar qanchalik quvnoq, ko'rinmasin har bir qo'pol so'z ular ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kelajagimizni barbod qilmaslik uchun bolalardan vaqtni ayamay, nimaga ko'p gapiryotganini, maqsadi nima ekanligini ularni tinglab bilib olishimiz va har bir narsani yaxshi so'z bilan qayta-qayta tushuntiraverish kerak. Bolalar qiziquvchan paytda har qanday ishni bajarib ko'rishga urinadi, ammo bu ishni to'g'ri, noto'g'riligini tushunmaydi. Shu paytda biz ularga toqatsizlanib qattiq bosim berib qo'ysak, bolasa har qanday ishni bajarishga ishtiyoqi so'nadi va ularni mehnatga o'rgatish qiyin bo'lib qoladi.

2. Bolalarning ko'p yolg'on gapirishining asl sababi ularga bo'lgan qaysidir ishonchsizlikdan kelib chiqqan. Har qanday holatda ham ularga bo'lgan ishonch sezilib turishi shart. Chunki qachondir bolarning ishonch bilan aytayotganlarini, yolg'on deb qarash bo'lib turadi. Bu esa uning ruhiyatiga og'ir ta'sir qiladi.

3. 1 o'zimiz sezmaganda holda bolalarni sababsiz haqorat qilamiz. Keyin bundan afsuslanganimizni foydasi yo'q. Bu holatni shu zahoti oldini olishimiz va ularni aybdor qilmaganimizni tushuntirish kerak. Sababsiz haqoratlangan bola tarbiyachiga bo'lgan ishonchini yo'qotadi va o'zini to'g'ri deb bilgan ishni qiladi. Adolatsizlik deyarli har birimizga duch kelgan holat. Bu holatni ikki tarafi bor: salbiy va ijobiy. Chunki biz bolani noto'g'ri baholagan paytda, ular haqiqat uchun harakat qilib oldinga intiladi yoki umuman ruhiyatini tushurib qiziqishlarini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shunday ekan biz barcha bolalarni teng huquqli ekanligini anglatish va qayta-qayta takrorlash kerak.

4. Ota-onaning ajralishi bola ruhiyatining eng og'riqli qismi bo'lib, har tamonlama bolaga ta'sir ko'rsatib, uni o'zgartirib qo'yadi. Chunki endi hayotni o'rganayotgan, moslashayotgan bolaning ota-onasi ajralishi orqali umuman boshqacha muhitga tushib qoladi va bunday sharoitga ham moslashish uchun bola katta

qiyinchilikka duch keladi, keyinchalik esa ruhiyatda potologik holatlar yuzaga kelishi mumkin. Buning oldini olish har bir insonning burchi hisoblanadi.

5. Hozirgi davrda ta'lim bilan birgalikda texnika ham rivojlanib bormoqda. Katta-yu kichik birgalikda telefon, kompyuter va boshqa texnikalardan keng foydalanib, zararli tomonlari ham ko'zga tashlanib qoldi. Misol uchun hozirgi bolalar telefon barcha funksiyalarini tushunib, hayotda o'z vazifalarini anglashdan qolib ketmoqda, nutqi sustlashmoqda, ko'z kasalliklari kelib chiqmoqda va boshqa salbiy omillar yuzaga kelyapti. Biz bolalarga me'yorda qo'llashni o'rgatish uchun avval o'zimiz ular uchun namuna bo'lishimiz kerak. Shu orqali katta natijaga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, shu sanoqli narsalarni o'sib kelayotgan bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini anglagan holda, bu holatlarga chek qo'yishimiz va shu orqali bolalarda kuzatiladigan juda ko'p ruhiy kasalliklarni oldini olishga har birimiz hissa qo'shishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Maxsus pedagogika" M. U. Xamidova
2. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2005 Toshkent
3. "O'zbek tilining izohli lug'ati" ma'lumotlardan foydalanilgan